

Modelos de Otimização para Localização de Unidades Básicas de Saúde: Um Estudo Aplicado em Itacoatiara

Lidy Emanuelle Marinho Santos¹, Hidelbrando Ferreira Rodrigues¹

¹ Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia – Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

Caixa Postal 69103-128 – Manaus – AM – Brazil

{lidy.santos,hrodrigues}@ufam.edu.br

Abstract. *This study aims to analyze and implement optimization models that can be applied to solving problems related to the location of UBS in Itacoatiara/AM. Bibliographic research, analysis of relevant examples, and implementation of optimization models were carried out. The models selected for implementation were p-center, p-median, and set coverage, with codes developed in R language. The results indicated that, of the seven UBSs currently existing in the urban area of Itacoatiara, most are not located in points considered optimal. This demonstrates the need for a strategic reorganization to promote greater democratization of health services for the population.*

Resumo. *Este estudo tem como objetivo analisar e implementar modelos de otimização que podem ser aplicados na solução de problemas de localização de UBS em Itacoatiara/AM. Foram realizadas pesquisas bibliográficas, análises de exemplos relevantes e implementação de modelos de otimização. Os modelos selecionados para implementação foram o p-centro, p mediana e cobertura de conjuntos, com códigos desenvolvidos em linguagem R. Os resultados indicaram que, das sete UBS existentes atualmente na área urbana de Itacoatiara, a maior parte não se encontra em pontos considerados ótimos. Isso demonstra a necessidade de uma reorganização estratégica para promover maior democratização dos serviços de saúde à população.*

1. Introdução

De acordo com Laporte et al (2019), os problemas de localização visam definir os melhores pontos de instalação para atender a uma determinada demanda. Observa-se que desafios relacionados à localização podem ser aplicáveis em diversas esferas da sociedade, públicas ou privadas, devido às vantagens estratégicas que um serviço bem posicionado oferece ao alcançar adequadamente o seu público-alvo.

No contexto da saúde pública, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) representam a porta de entrada do paciente no Sistema Único de Saúde (SUS) e por isso para Gomes (2021), devem estar estrategicamente localizadas para se integrar à rotina da população. Segundo Goudart et al. (2015), é fundamental que essas unidades garantam a cobertura das demandas existentes, o que reforça a importância de um planejamento criterioso, voltado para o atendimento adequado a população.

Destaca-se ainda que, conforme apontado por Mousazadeh et al. (2018), garantir maior acessibilidade aos serviços de saúde exige decisões estratégicas relacionadas à expansão, fechamento e localização de unidades. Nesse sentido, a ampliação das redes e a implantação de novas UBS devem estar alinhadas à escolha adequada dos locais de

instalação.

Diante disso, considera-se que os métodos de otimização podem ser adaptados para oferecer diversos *insights* e resultados, de acordo com os critérios e prioridades estabelecidos para a implantação de uma UBS. Neste trabalho, entretanto, a distância entre o paciente e a unidade de atendimento será adotada como o principal critério para a otimização e definição dos pontos ideais.

Com base nesse direcionamento, o objetivo deste estudo é analisar e aplicar modelos matemáticos de otimização voltados à resolução de problemas de localização. Para isso, serão realizadas revisões bibliográficas, identificação e seleção de modelos e algoritmos relevantes, além da implementação dos principais modelos encontrados, com o intuito de avaliar a atual distribuição das UBS na cidade de Itacoatiara/AM.

O restante deste trabalho está estruturado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta o objetivo geral e os objetivos específicos do estudo; a Seção 3 descreve a metodologia adotada; e a Seção 4 apresenta os resultados parciais obtidos até o momento.

2. Objetivos

2.1. Objetivo Geral

Analisar e implementar modelos matemáticos de otimização e problemas de localização que possam ser aplicados na área da saúde.

2.2. Objetivos Específicos

- Realizar uma revisão bibliográfica sobre modelos matemáticos de otimização que podem ser aplicados a problemas de localização com foco na área da saúde.
- Implementar os principais modelos selecionados a partir da revisão bibliográfica utilizando linguagem R, visando a comparação dos resultados.
- Comparar e analisar os resultados obtidos, de forma a avaliar a distribuição geográfica das UBS de Itacoatiara e identificar possíveis melhorias.
- Desenvolver uma página de visualização dos resultados com apresentação dos principais pontos e conclusão do projeto, assim como apresentação gráfica das localizações atuais e das localizações sugeridas.

3. Metodologia

A metodologia utilizada neste estudo pode ser caracterizada como exploratória e descritiva. Segundo Gil (2017), a abordagem exploratória tem como objetivo facilitar a compreensão de um determinado tema por meio de pesquisa bibliográfica e análise de exemplos relevantes, enquanto a abordagem descritiva refere-se à coleta e à análise de dados com o propósito de descrever características de uma população ou fenômeno. As etapas de desenvolvimento encontram-se descritas na imagem a seguir.

Figura 1. Metodologia

3.1. Revisão Bibliográfica

Considerando a ampla gama de áreas de pesquisa que utilizam do problema de localização como solução, foi realizada uma revisão bibliográfica para compreender e analisar como esses estudos são conduzidos no âmbito da saúde pública. Além disso, buscou-se observar quais pontos mais relevantes na otimização de distribuição de recursos na saúde.

3.2. Seleção de Modelos

Existem diversas abordagens para determinar a melhor localização de uma instalação. Assim, com o intuito de realizar uma análise prática, foram pesquisados métodos matemáticos que podem ser aplicados aos problemas de localização.

3.3. Coleta de dados

Para a aplicação prática dos modelos de otimização, a coleta de dados contendo informações referentes às coordenadas geográficas é indispensável, a fim de garantir que os testes sejam realizados corretamente.

3.4. Implementação

Na fase de implementação, os modelos selecionados foram desenvolvidos na linguagem R, com o auxílio do pacote LpSolve, e testados utilizando a base de dados obtida na etapa anterior.

3.5. Análise dos Resultados

Nesta etapa, serão analisados todos os resultados produzidos ao longo do estudo, com o objetivo de verificar a eficiência do processo de otimização aplicado aos problemas de localização e identificar quais recursos podem ser mais adequados para minimizar obstáculos na oferta de serviços de saúde

Para a implementação, foram utilizados fundamentos matemáticos para construir a lógica e restrições da resolução de cada modelo. Os dados necessários, como coordenadas geográficas, nomes de bairros, aqui tratados como a localização, além de nomes das Unidades Básicas de Saúde utilizados foram obtidos por meio do pacote geobr que tem como função facilitar o acesso a dados disponíveis pelo IBGE. Além disso, o desenvolvimento foi realizado em linguagem R, com auxílio do LpSolve para implementação e análise.

4. Modelos de Otimização

4.1. P-centro

O modelo p-centro tem como principal objetivo minimizar a maior distância entre

paciente e a instalação. Esse modelo assegura que a distância máxima percorrida para chegar à unidade seja a menor possível e considera restrições baseadas nos critérios de otimização, conforme a formulação matemática proposta por Losso et al. (2018).

$$\text{Minimizar } w = d_{max} \quad (1)$$

Sujeito a:

$$\sum_j Y_{ij} = 1 \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (2)$$

$$\sum_j X_j = p \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (3)$$

$$Y_{ij} \leq X_{ij} \quad \text{Para todo } i \text{ e } j \quad (4)$$

$$w \geq \sum_j d_{ij} Y_{ij} \quad (5)$$

$$X_j \in \{0, 1\} \quad (6)$$

$$Y_{ij} \in \{0, 1\} \quad (7)$$

Nesta formulação, a função objetivo (1) busca minimizar a maior distância entre a demanda e a instalação; a restrição (2) garante que cada demanda seja atendida por exatamente uma instalação; a restrição (3) define que exatamente p instalações devem ser abertas; a restrição (4) assegura que uma demanda só pode ser atribuída a uma instalação se essa instalação estiver aberta; a restrição (5) define que a distância máxima considerada deve ser, no mínimo, a distância real entre a demanda e a instalação; e as restrições (6) e (7) representam as variáveis de decisão binárias.

4.2. P-mediana

O modelo p-mediana, por sua vez, busca minimizar a soma ponderada das distâncias entre demanda e instalação de modo que a distância média para todos os pacientes seja a menor possível. A seguir apresenta-se a formulação matemática da p-mediana de acordo com Pizzolato et al.(2012).

$$\text{Min } Z = \sum_{i \in N} \sum_{j \in N} w_i d_{ij} X_{ij} \quad (1)$$

$$\text{Sujeito a } \sum_{j \in N} X_{ij} = 1; \quad i \in N \quad (2)$$

$$\sum_{j \in N} X_{jj} = p \quad (3)$$

$$X_{ij} \leq X_{jj}; \quad i \in N \quad (4)$$

$$X_{ij} \in \{0, 1\}; \quad i, j \in N, \quad (5)$$

Nesta formulação, a função objetivo (1) representa a minimização das distâncias ponderadas entre os pacientes e instalações; a restrição (2) indica que cada paciente i é alocado a somente uma instalação j; a restrição (3) mostra a instalação que possui um determinado serviço; a restrição (4) garante que um paciente deve ser atendido apenas num local que possui instalação e a restrição (5) representam as variáveis de decisão binárias.

4.3. Cobertura de Conjuntos

A cobertura de conjuntos baseia-se na determinação de um raio de cobertura. O propósito desse modelo se encontra na minimização de instalações de forma que o máximo de

pacientes seja coberto pela área definida. É exibida a representação matemática da cobertura de conjuntos apresentada por Toregas et al. (1971) a seguir.

$$\text{Minimizar } z = \sum_{j=1}^n x_j \quad (1)$$

$$\text{s. a. } \sum_{j \in n_i} x_j \geq 1 \quad (i = 1, 2, \dots, n) \quad (2)$$

$$x_j \in \{0,1\} \quad (j = 1, 2, \dots, n) \quad (3)$$

Nesta formulação, o objetivo é minimizar o número de instalações de UBS de forma que todas as demandas sejam atendidas dentro de um critério de cobertura, neste caso o raio de cobertura. A função objetivo representa a minimização da quantidade de UBS criadas; a restrição (2) garante que cada ponto de demanda seja coberto, por no mínimo, uma UBS e a restrição (3) define que a variável de decisão é binária.

5. Resultados

É possível encontrar diversas abordagens para a solução de um problema de localização. Isso ocorre, sobretudo, devido aos diferentes aspectos que podem ser analisados, como os níveis de complexidade e objetivos envolvidos (Mareth e Pizzolato, 2013). A partir da análise de trabalhos e da literatura existente, foram identificados alguns modelos matemáticos que se destacam na aplicação de problemas de localização. Entre eles, foram selecionados alguns modelos matemáticos para serem analisados com maior profundidade, o p-centro, p-mediana e cobertura de conjuntos, que possuem o maior volume de trabalhos relacionados ao tema.

As Unidades Básicas de Saúde da área urbana de Itacoatiara foram identificadas a partir do Plano Municipal de Saúde de Itacoatiara (PMS) e estão apresentadas nos resultados como “Localização UBS Atual”. As localizações atuais foram utilizadas para comparação em relação aos pontos ótimos selecionados pelos modelos, aqui identificados como “Localização Ótima”. Nos casos em que uma localização já possuía UBS e também foi selecionada como um ponto ótimo, foram identificados como uma situação “Atual/Ótima”. Para facilitar a compreensão dos resultados, os bairros de Itacoatiara e seus respectivos identificadores (ID) são apresentados na tabela a seguir.

Tabela 1. Relação de nomes dos bairros de Itacoatiara

ID	Bairro
1	Araújo Costa
2	Centenário
3	Centro
4	Colônia
5	Da Paz

6	Eduardo Braga I
7	Eduardo Braga II
8	Florestal
9	Iraci
10	Jacarezinho
11	Jardim Adriana
12	Jardim Lorena
13	Jauari II
14	Mamoud Amed
15	Mutirão
16	Nogueira Junior
17	Pedreiras
18	Poranga
19	Prainha
20	Santa Luzia
21	Santo Antônio
22	São Cristovão
23	São Francisco
24	São Jorge
25	Tiradentes
26	Jauari

O número de localizações ótimas a serem escolhidas pelos modelos p-centro e p-mediana foi definido como sete (7), considerando a quantidade real de UBS existentes no município de Itacoatiara. Dessa forma, tornou-se possível uma melhor avaliação acerca da distribuição dos serviços atuais.

5.1. P-centro

Após a implementação do modelo, os bairros selecionados como localizações ótimas pelo modelo p-centro foram: Centenário (2), Centro (3), Da Paz (5), Florestal (8), Iraci (9), Jacarezinho (10) e Poranga (18). A Figura a seguir apresenta o mapa resultante da

aplicação do modelo.

Figura 2 - Localização de pontos ótimos (p-centro) x UBS existentes em Itacoatiara

Observa-se que de acordo com a abordagem do p-centro, apenas uma das UBS atualmente existentes está localizada em um ponto considerado ótimo, o Centro (3). Logo, para uma distribuição que priorize a menor distância entre paciente e UBS seria necessária uma reorganização das demais unidades.

5.2. P-mediana

Para o modelo p-mediana, os bairros que representam pontos ótimos para a localização das 7 UBS são: Araújo Costa (1), Colonia (4), Eduardo Braga II (7), Jacarezinho (10), Jardim Lorena (12), Mutirão (15) e Poranga (18). Abaixo, apresenta-se a imagem do resultado com os respectivos identificadores dos bairros.

Figura 3 - Localização de pontos ótimos (p-mediana) x UBS existentes em Itacoatiara

Neste caso, o cenário muda de forma considerável em relação ao resultado pelo p-centro. Observa-se que duas unidades bem posicionadas nos bairros Colonia (4) e Araújo Costa (1), o que representa uma distribuição ligeiramente melhor quanto à distância média percorrida pela população para acessar uma UBS.

5.3. Cobertura de conjuntos

No modelo de cobertura de conjuntos, as melhores localizações visando a minimizar a quantidade de UBS enquanto cobre o máximo de demanda dentro de um determinado raio foram: Araújo Costa (1), Colonia (4), Eduardo Braga I (6) e Jacarezinho (10). O raio adotado para este exemplo foi 2 km, resultados diferentes podem ser adquiridos conforme a adaptação do raio de cobertura.

Figura 4 - Localização de pontos ótimos (Cobertura de Conjuntos) x UBS existentes em Itacoatiara

O modelo de cobertura de conjuntos apresentou semelhanças com a p-mediana nos resultados. Para um raio de 2 km, foram selecionados 4 pontos ótimos, entre novamente os bairros Araújo Costa (1) e Colônia (4), que já possuem UBS. Esse resultado evidencia que, entre as 7 existentes, apenas duas unidades estão bem localizadas.

Todos os resultados obtidos foram disponibilizados em uma página desenvolvida em Rmarkdown, acessível no site do laboratório de pesquisa LAMAPP, por meio do link “<https://lamapp-tec.vercel.app/projetos/otimizacao-ubs/>”.

6. Conclusão

Assim, compreende-se que a localização é um fator crucial para a implantação de Unidades Básicas de Saúde. O custo de deslocamento da população até esses serviços torna-se um elemento decisivo, influenciando diretamente o acesso ao atendimento. Esse aspecto é fundamental para o desenvolvimento da rede pública de saúde, impactando diversas dimensões sociais e econômicas.

Por meio da aplicação dos modelos de otimização p-mediana, p-centro e cobertura por conjuntos, o objetivo deste estudo foi alcançado com êxito. A análise evidenciou uma discrepância significativa entre as localizações atuais das UBS e os pontos ideais indicados pelos modelos: apenas uma das sete UBS está bem posicionada segundo o modelo p-centro, enquanto apenas duas das sete atendem aos critérios dos modelos p-mediana e cobertura por conjuntos. Esses resultados indicam a necessidade de uma reorganização estratégica da infraestrutura existente, considerando que os três modelos oferecem diferentes alternativas para uma redistribuição mais eficiente das unidades

A implementação dos modelos demonstrou o potencial da otimização para

aprimorar a alocação dos serviços de saúde. Com isso, torna-se possível ampliar a acessibilidade geográfica da população e promover um acesso mais equitativo aos cuidados primários. Ao minimizar as distâncias e otimizar a cobertura, a utilização dos recursos públicos se torna mais eficiente, contribuindo para o melhor atendimento das demandas locais.

Como limitação, este estudo considerou a distância como o único critério para a definição dos pontos ideais. Para pesquisas futuras, recomenda-se ampliar a análise incorporando outros fatores relevantes, como disponibilidade de recursos e profissionais, densidade populacional, entre outros. Dessa forma, seria possível obter um planejamento mais preciso e abrangente da rede pública de saúde na região.

7. Referências

- Gil, A. C. (2017) Como Elaborar Projetos de Pesquisa, 6ª edição, Atlas, São Paulo.
- Gomes, M. A. V.; Pinto, V. O.; Cassuce, F. C. C. (2021) “Determinantes da satisfação no atendimento das Unidades Básicas de Saúde (UBS)”, *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 26, p. 1311–1322.
- Goudart, B.; Oliveira, F. H.; Gerente, J. (2015) “Avaliação de modelos de localização para análise da distribuição espacial de unidades básicas de saúde”, *Revista Brasileira de Cartografia*, v. 67, n. 1, p. 15–34.
- Laporte, G.; Nickel, S.; Da Gama, F. S. (2019) *Location Science*, 2ª edição, Springer, Cham.
- Losso, G. S.; Nilson, M.; Begnini, G.; Pereira, A. H. F.; Keneucke, N. F. (2018) “Resolução do problema de p-centros dentro de uma empresa de segurança privada da grande Florianópolis”, XXXVIII Encontro Nacional de Engenharia de Produção.
- Mareth, T.; Pizzolato, N. D. (2013) “Mapeamento da utilização dos métodos/algoritmos aplicados na resolução de problemas de localização”, *Pesquisa Operacional para o Desenvolvimento*, v. 6, n. 1, p. 154–182.
- Mousazadeh, M. et al. (2018) “Accessible, stable, and equitable health service network redesign: A robust mixed possibilistic-flexible approach”, *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, v. 111, p. 113–129.
- Pizzolato, N. D.; Raupp, F. M. P.; Alzamora, G. S. (2012) “Revisão de desafios aplicados em localização com base em modelos da p-mediana e suas variantes”, *Pesquisa Operacional para o Desenvolvimento*, v. 4, n. 1, p. 13–42. <https://revistapodes.emnuvens.com.br/podesenvolvimento/article/view/174>.
- Toregas, C.; Swain, R.; ReVelle, C.; Bergman, L. (1971) “The Location of Emergency Service Facilities”, *Operations Research*, v. 19, n. 6, p. 1363–1373.